

ROSMARINUS OFFICINALIS O'SIMLIGINING KIMYOVIY TARKIBI VA MIKROBLARGA QARSHI FAOLLIGI

Raximberdiyeva Shoxsanam Ravshanbek qizi¹, Oxundedayev Baxodir Sotivoldiyevich², Nishanbayev Sabir Zaripbayevich³, Samakov Sobirjon Anarmatovich⁴

¹Andijon davlat tibbiyot instituti mustaqil izlanuvchisi,

²O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi O'simlik moddalari kimyosi instituti, kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori,

³O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi O'simlik moddalari kimyosi instituti, kimyo fanlari doktori,

⁴O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi O'simlik moddalari kimyosi instituti, biologiya fanlari doktori, professor

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17185259>

Annotatsiya. O'zbekiston Respublikasi akad. F.N. Rusanov nomidagi Toshkent botanika bog'ida introduksiya shartlari asosida mahalliyashtirilgan *Rosmarinus officinalis* o'simligi barglarining gidrodistillatsiya usulida olingan efir moyi (EM) va benzinli ekstraktining (BE) komponentlar tarkibi va mikroblarga qarshi faolliklari o'rganildi.

EM tarkibi gaz xromato-mass-spektrometriya (GX-MS) usuli bilan tavsiflanganda jami 41 ta komponent identifikatsiya qilindi, bu esa EM umumiy miqdorining 93,98% ni tashkil etadi. BE tarkibida esa jami 63 ta komponent aniqlandi, bu esa ekstrakt umumiy miqdorining 92,11% ni tashkil qiladi. EM tarkibida oksidlangan monoterpenlar va monoterpenlarning yuqori miqdori mavjud, BE dagi dominant komponentlar oksidlangan monoterpenlardir.

Rosmarinus officinalis barglarining EM va BE ning sifat va miqdoriy tarkibi sezilarli darajada farq qilishi aniqlandi, bu, ehtimol, gidrodistillyatsiya usulida EM komponentlarining turli xil uchuvchanligi va qutbsiz erituvchi benzinda eruvchanlik darajasi bilan bog'liq. Toshkent botanika bog'ida introduksiya shartlari asosida yetishtirilgan *Rosmarinus officinalis* barglari EM ning komponent tarkibi boshqa mamlakatlarda yetishtirilgan rozmarin barglari EM dan tarkibiy qismlarining sifat va miqdoriy tarkibi bilan farq qilishi aniqlandi. O'zbekistonda introduksiya shartlari asosida yetishtirilgan o'simlikning EM tarkibida kamforaning maksimal, α -pinenning esa kam miqdorda uchrashi aniqlandi. 1,8-sineol va kamforaning miqdoriy tarkibiga ko'ra, O'zbekistonda introduksiya shartlari asosida yetishtiriladigan *Rosmarinus officinalis* o'simligining EM ning asosiy major komponentlar sineol-kamfora bo'lib, bu esa mazkur o'simlikning Ispan tipiga mansubligini belgilaydi.

Rosmarinus officinalis o'simligi bargining EM mikroorganizmlarning barcha o'rganilgan shtammlariga qarshi turli darajada ifodalangan mikroblarga qarshi faollikni namoyon qilib, EM ta'siriga eng sezgir *Staphylococcus aureus* va *Candida albicans* shtammlari ekanligi ma'lum bo'ldi.

Kalit so'zlar: *Rosmarinus officinalis* L., Lamiaceae, barglar, efir moyi, benzinli ekstrakt, GX-MS tahlili, in vitro skrining, mikroblarga qarshi faollik.

Аннотация. Приводятся результаты изучения компонентного состава эфирного масла (ЭМ) и бензинового экстракта (БЭ) листьев растения *Rosmarinus officinalis*, выращенного в условиях локализованной интродукции в Ташкентском ботаническом саду им. акад. Ф.Н. Русанова Республики Узбекистан.

В составе ЭМ методом ГХ-МС охарактеризовано 41 соединений, что составляет 93.98% от содержания цельного масла, а в составе БЭ идентифицировано 63 вещества, составляющие 92.11 % от общего количества экстракта. В составе ЭМ обнаружено высокое содержание окисленных монотерпенов и монотерпенов, доминирующими компонентами в составе БЭ являются окисленные монотерпены.

Установлено, что качественный и количественный составы ЭМ и БЭ листьев розмарина существенно различаются, что, вероятно, связано с различной летучестью компонентов ЭМ в условиях гидродистилляции и степенью их растворимости в неполярном растворителе бензине. Показано, что компонентный состав ЭМ листьев *Rosmarinus officinalis*, интродуцированного в Ташкентском ботаническом саду, по качественному и количественному содержанию компонентов отличается от ЭМ листьев розмарина лекарственного, выращенного в других странах. В составе ЭМ растения, интродуцированного в Узбекистане, наблюдается максимальное содержание камфоры и низкое содержание α -пинена. По количественному содержанию 1,8-цинеола и камфоры ЭМ розмарина лекарственного, культивируемого в Узбекистане, является цинеольно-камфорным и относится к испанскому типу.

ЭМ листьев *Rosmarinus officinalis* проявляет антимикробную активность в различной степени выраженности в отношении всех исследованных штаммов микроорганизмов. Наиболее чувствительными к воздействию ЭМ оказались штаммы *Staphylococcus aureus* и *Candida albicans*.

Ключевые слова: *Rosmarinus officinalis* L., Lamiaceae, листья, эфирное масло, бензиновый экстракт, ГХ-МС анализ, *in vitro* скрининг, антимикробная активность.

Annotation. The article presents the results of the study of the component composition of the essential oil (EO) and the gasoline extract (GE) of the leaves of the *Rosmarinus officinalis* plant grown under the conditions of localized introduction in the Tashkent Botanical Garden named after Academician F.N. Rusanov, Republic of Uzbekistan.

In the EO, 41 compounds were characterized by GC-MS, which is 93.98% of the whole oil content, and 63 substances were identified in the GE, which make up 92.11% of the total extract. A high content of oxidized monoterpenes and monoterpenes was found in the EO, the dominant components in the GE are oxidized monoterpenes.

It was found that the qualitative and quantitative compositions of the EO and GE of rosemary leaves differ significantly, which is probably due to the different volatility of the EO components under steam distillation conditions and the degree of their solubility in a non-polar solvent, gasoline. It is shown that the component composition of the EO of *Rosmarinus officinalis* leaves introduced in the Tashkent Botanical Garden differs in qualitative and quantitative content of components from the EO of rosemary leaves grown in other countries. The EO of the plant introduced in Uzbekistan contains the maximum content of camphor and a low content of α -pinene. According to the quantitative content of 1,8-cineole and camphor, the EO of rosemary grown in Uzbekistan is cineole-camphor and belongs to the Spanish type.

EO of *Rosmarinus officinalis* leaves exhibits antimicrobial activity to varying degrees of expression in relation to all studied strains of microorganisms. The strains of *Staphylococcus aureus* and *Candida albicans* were the most sensitive to the effects of EO.

Key words: *Rosmarinus officinalis* L., Lamiaceae, leaves, essential oil, gasoline extract, GC-MS analysis, *in vitro* screening, antimicrobial activity.

Rosmarinus turkumi (Lamiaceae oilasiga mansub) O'rta er dengizi uchun endemik uchta yovvoyi aromatik butalarni birlashtiradi: *Rosmarinus eryocalix* Jord. & Fourr., *Rosmarinus officinalis* L. va *Rosmarinus tomentosus* Hub.-Mor. [1, 2].

Rosmarinus officinalis (sin. *Salvia rosmarinus*, dorivor rozmarin) bu turkumning eng mashhur turi bo'lib, butun dunyoda terapevtik maqsadlarda keng qo'llaniladigan dorivor o'simlik hisoblanadi [2, 3].

R. officinalis - balandligi 1,5 m gacha bo'lgan doimiy yashil buta, xushbo'y, igna shaklidagi barglari va xilma-xilligiga (naviga) qarab oq, pushti, binafsha yoki ko'k rangdagi xarakterli ikki labli gullariga ega o'simlik bo'lib, odatda rozmarin deb nomlanadi [3].

Bu tur yovvoyi tabiatda uchramaydi, lekin dunyoning ko'plab mamlakatlarida keng yetishtiriladigan va dorivor xususiyatlari bilan mashhur. Barglarning damlamasi tamoq, og'iz bo'shlig'i yallig'lanishi kasalliklarida chayqash maqsadida va turli xil yaralar uchun kompresslar sifatida ishlatiladi. Xalq tabobatida rozmarin engil og'riq qoldiruvchi vosita sifatida ishlatiladi. O'simlikning barglari, gullari va yuqori qismlarida EM mavjud bo'lib, uning chiqish unumi o'simlikning o'sish joyiga qarab, ho'l vazniga nisbatan 0,3 dan 1,2% gacha o'zgarib turadi.

R. officinalis o'simligining EM antiseptik, gepatoprotektiv, mikroblarga qarshi, trombolitik, diuretik, diabetga qarshi, yallig'lanishga qarshi, spazmolitik, antioksidant, o'smaga qarshi faolliklarga ega va markaziy asab, yurak-qon tomir, reproduktiv va nafas olish tizimlari kasalliklarini davolash va oldini olish maqsadlarida qo'llaniladi [4-9, 10].

Ingalyatsiya usulida foydalanilganda ular bronxlarning o'tkazuvchanlik funksiyasini yaxshilaydi va mukolitik ta'sirga ega. EM ning asosiy komponentlari pinen, kamfen, borneol, sineol, karyofillen, kamfora, bornilatsetat, limonen, mirsen va boshqalar bo'lib, ular bakteritsid, antiprotozoal va fungitsid xususiyatlarga ega [4-8].

R. officinalis o'simligining EM parfyumeriya va kosmetika sanoatida, barglari, gullari va yosh kurtaklari esa likyor va non sanoatida keng ishlatiladi [1, 2].

R. officinalis bir nechta xemotiplarga va turli xil kimyoviy tarkibiy qismlarga ega bo'lishi mumkin. Mualliflar [4] tomonidan Saudiya Arabistoni, Jazoir, Pokiston, Serbiya, Turkiya va Polshada introduksiya qilingan o'simlik EM asosiy major komponentlarining miqdoriy tarkibi haqidagi ma'lumotlarni taqdim etadi. Unga ko'ra, o'simlik bargining EM tarkibini o'sish joyiga qarab o'rganish bo'yicha ma'lumotlarning tahlili shuni ko'rsatdiki, EM ning asosiy komponentlari 1,8-sineol (evkaliptol), kamfora va α -pinendir. ISO (Xalqaro standartlashtirish tashkiloti) xalqaro standartlashtirish tizimida "Rosmarin efir moyi (*R. officinalis* L.)" texnik shartlari ISO 1342:62012 ikki turdagi efir moylari uchun fizik-kimyoviy talablarni aks ettiradi: Tunis-Marokash va Ispaniya. Tunis-Marokash turida 1,8-sineol (evkaliptol) ning miqdori yuqori (38% dan 55% gacha) va undan kamroq - kamfora (5-15%) saqlaydi. Ispan turidagi rozmarin EM tarkibida ikki barobar kam miqdorda 1,8-sineol (evkaliptol) (16-23%), aksincha kamforaning ko'proq miqdorini (12,5-22,0%) o'z ichiga oladi [11].

Tadqiqotning maqsadi Toshkent botanika bog'ida mahalliyashtirilgan introduksiya sharoitida yetishtirilgan *R. officinalis* o'simligi barglarining EM va BE ning komponent tarkibini hamda EM ning antibakterial faolligini o'rganishdan iborat.

Eksperimental qism

O'simlik xom ashyosi. Tadqiqot obyekti akad. F.N. Rusanov nomidagi Toshkent botanika bog'ida (41°20'39,911" N 69°18'58,139" E) 2023 yil sentabr oyining oxirgi o'n kunligida yig'ib olingan dorivor rozmarin gullagan o'simliklarining yangi barglari hisoblanadi.

Barglardan EMni ajratib olish va BE ni tayyorlash. *R. officinalis* o'simligi maydalangan barglaridan (200 g) EM gidrodistillyatsiya usuli bilan va Klevenjer apparati

yordamida Rossiya Federatsiyasi Davlat Farmakopeyasi (DF) (OFC. 1.5.3.0010.15) metodologiyasi bo'yicha 4 soat davomida olindi. EM dixlorometan bilan ekstraksiya qilish yo'li bilan suvdan ajratildi, suvsiz Na₂SO₄ yordamida quritildi va GX-MS tahliligacha og'zi mahkam yopiq flakonda muzlatgichda saqlandi. EM ning chiqish unumi 2,9 ml yoki o'simlik xom ashyosiga nisbatan 1,45% ni tashkil etdi. Olingan EM o'ziga xos hidli och sariq rangli harakatlanuvchi suyuqlik.

BE ni tayyorlash. Maydalangan barglar (5,0 g) xona haroratida benzin bilan 24 soat davomida ekstraksiya qilindi, olingan ekstrakt filtrlendi, xona haroratida bug'lantirildi va GX-MS tahliliga berildi.

GX-MS tahlili. EM va BE ning sifat va miqdoriy tarkibi GX-MS usulida Agilent 5975S Inert MSD/7890 GC (Agilent Technologies, AQSH) xromato-mass-spektrometrida tahlil qilindi. Aralashmaning tarkibiy qismlari Agilent HP-INNO Wax kvarts kapilyar ustunida (30 m × 250 mkm × 0,25 mkm) quyidagi harorat rejimida ajratilgan: 60 °C (2 daqiqa) – 4 °C/ daqiqa 220 °C (10 daqiqa) – 1 °C/ daqiqa dan 240 °C gacha (10 daqiqa). Kiritilgan namunaning hajmi 1,0 mkm, mobil fazaning oqim tezligi (H₂) 1,1 ml / daqiqa. EI-MS spektrlari m/z 10-550 a.o.u. diapozon oralig'ida olindi. Komponentlar mass-spektral xususiyatlarini elektron kutubxonalar ma'lumotlari bilan taqqoslash (Wiley Registry of Mass Spectral Data-9th Ed. NIST Mass Spectral Library, 2017) va aralashmalarning ushlanish indekslarini (UI) taqqoslash asosida aniqlandi, ular mass-spektral ko'rsatkichlar bilan solishtirildi hamda *n*-alkanlar (C₉-C₃₉) aralashmasining ushlanish vaqtiga (UV) nisbatan, shuningdek, ularning mass-spektral parchalanishini adabiyot ma'lumotlari bilan taqqoslandi [12, 13]. EM komponentlarining miqdoriy tarkibi gaz xromatografik cho'qqilari maydonlari asosida tuzatish omillaridan foydalanmasdan hisoblab chiqilgan.

Bakteriya va zambrug'larga qarshi faollikni aniqlash. *R. officinalis* o'simligidan ajratilgan EM ning bakteriya va zambrug'ga qarshi faolligini aniqlash uchun modifikatsiyalangan agar disk diffuziya usuldan foydalanildi [14, 15]. Usul XII DF, 1-qismida (OFC 42-0068-07) ikkita versiyada tasvirlangan: agar diffuziya usulining uch dozali versiyasi va standart egri chiziq yordamida aniqlandi [15]. Usul tajribada qo'llaniladigan tekshirilayotgan mikroorganizmlarning ingibirlovchi zonalari o'lchamlarining agarlangan infektsiyalangan ozuqa muhitiga kiritilgan eritmadagi antibiotik konsentratsiyasi (dozasi) logarifmiga to'g'ridan-to'g'ri proporsional bog'liqligiga asoslangan. Sinov kulturasi sifatida mikroorganizmlarning quyidagi shtammlari ishlatilgan: gramm-musbat bakteriyalar - *Bacillus subtilis* (RKMUz - 5), *Staphylococcus aureus* (ATCC 25923); gram-manfiy bakteriyalar - *Pseudomonas aeruginosa* (ATCC 27879), *Escherichia coli* (RKMUz - 221) va shartli patogen zambrug' *Candida albicans* (RKMUz - 247). RKMUz shtammlari O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Mikrobiologiya instituti kolleksiyasidan olingan. Ampitsillin/Sulbaktam (gram-musbat bakteriyalar uchun), Gentamitsin (gram-manfiy) va Flukonazol antibiotiklari bilan singdirilgan disklar (Himedia) ijobiy nazorat sifatida va dixlorometan salbiy sifatida ishlatilgan.

Natijalarni muhokama qilish. Olingan GX-MS tahlil natijalariga ko'ra, EM tarkibida 41 ta, BE tarkibida esa 63 ta komponentlar identifikatsiya qilindi, bu butun EM va BE tarkibining mos ravishda 93.98% va 91.93% ni tashkil qiladi. EM tarkibida oksidlangan monoterpenlar (49.68%) va monoterpenlar (35.48%) miqdorining yuqoriligi aniqlandi. BE tarkibidagi dominant komponentlar oksidlangan monoterpenlar 66.30%, monoterpenlarning miqdori esa 11.69%ni tashkil etishi ma'lum bo'ldi. EM va BE tarkibida sesquiterpenlarning miqdori mos ravishda atigi 4.39% va 6.69% ni tashkil qilishi aniqlandi.

EM ning asosiy major komponentlari kamfora (23.56%), 1,8-sineol (18.41%), *D*-limonen (13.66%), izoborneol (7.71%), *p*-simen (4.92%), kamfen (3.60%), δ -3-karen (3.55%), *L*-limonen (3.35%), γ -terpinen (2.89%), *trans*-kariofillen (2.76%) va estragol (2.20%)lar.

BE ning asosiy komponentlari verbenon (18.64%), 2-bornanon (17.45%), α -terpineol (11.95%), *endo*-borneol (6.62%), 1,8-sineol (4.93%), bornilatsetat (4.27%), siklofenxen (4.13%), *trans*-kariofillen (3.19%) va 2-bornen (2.20%)lardir.

Olingan ma'lumotlarning qiyosiy tahlili shuni ko'rsatdiki, gidrodistillyatsiya usulida olingan EM ning komponent tarkibi xona haroratida olingan BE tarkibidan sifat va miqdoriy jihatdan farq qiladi. Ko'rishimiz mumkinki, BE tarkibida EM tarkibiga nisbatan β -fellandren, *trans*-kariofillen, gumulen va (+)- δ -kadininening miqdoriy tarkibining ortib borishi kuzatilgan. Shuningdek, BE tarkibida kamfen, 1,8-sineol, γ -terpinen, *p*-simen, δ -3-karen, estragol, alloaromedren va karvakrol miqdorining kamayishi aniqlangan. Bu, ehtimoliy, parodistillyatsiya sharoitida EM komponentlarining turli xil uchuvchanligi va ularning qutbsiz erituvchi benzinda eruvchanlik darajasi bilan bog'liq. EM tarkibidagi kamforaning sezilarli miqdori uning yuqori haroratlarda sublimatsiya qilish qulayligi bilan izohlanadi [11].

BE ning asosiy major komponentlari verbenon (18.64%), 2-bornanon (17.45%), α -terpineol (11.95%), *endo*-borneol (6.62%), bornil asetat (4.27%), siklofenxen (4.13%) va 2-bornen (2.66%)lar EM tarkibida uchramasligi aniqlandi.

Adabiyot [11] ma'lumotiga ko'ra, *R. officinalis* o'simligi EM komponent tarkibi o'simlikning o'sish joyiga va tuproq - iqlim omillariga bog'liqligi keltirib o'tilgan. Haqiqatdan ham, O'zbekistonda introduksiya shartlari asosida yetishtirilgan o'simlikning EM tarkibi boshqa mamlakatlardagi yetishtirilgan dorivor rozmarin EM ga nisbatan kamforaning maksimal miqdori (23,56%) va α -pinenning kam miqdori (0,54%) bilan izohlanishi mumkin. O'zbekistonda introduksiya shartlari asosida yetishtirilgan dorivor rozmarin o'simligi EM tarkibining 1,8-sineol (18,41%) va kamfora (23,56%) miqdoriy nisbatiga ko'ra, sineol-kamfoarali bo'lib, Ispan turiga mansubligi aniqlandi.

In vitro sinov natijalari shuni ko'rsatdiki, *R. officinalis* o'simligi barglaridan gidrodistillyatsiya usuli bilan olingan EM mikroorganizmlarning o'rganilgan shtammlariga nisbatan turli darajadagi ifodalangan mikroblarga qarshi faollikni namoyon etishi aniqlandi.

EM ta'siriga eng sezgir *gram*-musbat bakteriyalar *Staphylococcus aureus* ATCC 2592 (10,08 \pm 0,12 mm) va shartli patogen zambrug' *Candida albicans* RKMUZ - 247 (10,04 \pm 0,10 mm) shtammlari ekanligi aniqlandi. Sinovdan o'tkazilgan namunalarning mikroblarga qarshi faolligi o'simliklarning taksonomik xususiyatlariga, asosiy komponentlarning miqdori va ishlatiladigan mikroorganizm shtammlarining biologik xususiyatlariga qarab farq qilishi mumkin [14, 15].

Xulosa. Birinchi marotaba O'zbekiston Respublikasida introduksiya shartlari asosida yetishtirilgan *R. officinalis* o'simligi barglarining EM va BE ning komponent tarkibi GX-MS usulida tahlil qilindi. EM tarkibida monoterpenlar va oksidlangan monoterpenlarning ko'p miqdorda uchrashi aniqlandi; BE tarkibida dominant komponentlar oksidlangan monoterpenlar ekanligi ma'lum bo'ldi.

Toshkent botanika bog'ida introduksiya shartlari asosida yetishtirilgan *R. officinalis* o'simligi barglari EM ning komponent tarkibi boshqa mamlakatlarda yetishtirilgan *R. officinalis* o'simligi barglari EM dan tarkibiy qismlarining sifat va miqdoriy jihati bilan farq qilishi ko'rsatib berildi. 1,8-sineol va kamforaning miqdoriy tarkibiga ko'ra, O'zbekistonda yetishtiriladigan *R. officinalis* o'simligi barglarining EM sineol-kamfoarali bo'lib, Ispan turiga kirishi aniqlandi.

R. officinalis o'simligi barglarining EM mikroorganizmlarning barcha o'rganilgan shtammlariga qarshi turli darajada ifodalangan mikroblarga qarshi faollikni namoyon qildi, EM ta'siriga eng sezgirlari *Staphylococcus aureus* va *Candida albicans* shtammlari ekanligi ma'lum bo'ldi.

Mazkur tadqiqot O'zR FA O'simlik moddalari kimyosi instituti buyudjet mablag'lari asosida amalga oshirilgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Hammer M., Junghanns W. (2020). *Rosmarinus officinalis* L.: Rosemary. In: Novak J., Blüthne W.D. (eds) Medicinal, Aromatic and Stimulant Plants. Handbook of Plant Breeding, Vol 12. Springer, Cham., 2020. Pp. 501-521.
2. Логвиненко Л.А., Хлыпенко Л.А., Марко Н.В. Ароматические растения семейства Lamiaceae для фитотерапии // Фармация и фармакология, 2016. № 4. С. 34-47.
3. Сарафанова Н. А. Травы с эффектом транквилизаторов и антидепрессантов. «Научная книга», 2013. 172 с.
4. Тохсырова З.М., Никитина А.С., Попова О.И., Меликов Ф.М., Попов И.В. Состав эфирного масла побегов розмарина лекарственного, интродуцированного в России // Фармация, 2016. Т. 65. №6. С. 25-29.
5. Quyen Ph.T., Tan Quoc L.Ph. Chemical profile and biological properties of the essential oil of Rosemary leaves (*Rosmarinus officinalis* L.). // Mong. J. Chem., 2023. Vol. 24(50). Pp. 40-45.
6. Borges R.S., Sánchez Ortiz B.L., Matias Pereira A.C., Keita H., Tavares Carvalho J.C., *Rosmarinus officinalis* Essential oil: A review of its phytochemistry, antiinflammatory activity, and mechanisms of action involved // J. Ethnopharmacol., 2019. Vol. 229. Pp. 29-45.
7. Ермаченков Р. Э., Марков А. Л., Агаев М. М., Бурцева Е. В., Тернинко И. И. Изучение компонентных особенностей эфирных масел розмарина лекарственного и шалфея мускатного крымского происхождения // Разработка и регистрация лекарственных средств, 2024. Том 13 (4). С.161–179.
8. Turkmen N., Oza A., Sonmeza A., Erola T., Gulumsera D., Yurdakula B., Kayira O., Elmastasa M., Erenler R. Chemical composition of essential oil from *Rosmarinus officinalis* L. leaves // J. New Results Sci., 2014. № 6. Pp. 27–31.
9. Andrade J.M., Faustino C., Garcia C., Ladeiras D., Reis C.P., Rijo P. *Rosmarinus officinalis* L.: an update review of its phytochemistry and biological activity // Future Sci OA., 2018. Vol. 4 (4). Article: FSO283.
10. de Oliveira J.R., Camargo S.E.A., de Oliveira L.D. *Rosmarinus officinalis* L. (rosemary) as therapeutic and prophylactic agent // J. Biomed Sci., 2019. Vol. 26 (1). Article 5.
11. . Хлыпенко Л.А., Шевчук О.М., Бакова Н.Н., Феськов С.А. О качестве эфирного масла *Rosmarinus officinalis* L., произрастающего на южном берегу Крыма // Сборник научных трудов ГНБС. 2015. Том 141. С.118-126.
12. Okhundedaev B.S., Bobakulov Kh.M., Makhmudova Sh.R., Nishanbaev S.Z., Sasmakov S.A., Constituent composition of essential oil from *Senecio subdentatus* growing in Uzbekistan // Chem. Nat. Compd., 2023. Vol. 59. Pp. 992-995.
13. Атаева А. К., Атажанова Г. А., Бадекова К., Ивасенко С. А., Марченко А. Б., Лосева И. В. Оценка качества эфирных масел с помощью анализа ГХ-МС. // Медицина и экология. 2020. Vol. 1. С. 64–76.

14. Кулешова С.И. Определение активности антибиотиков методом диффузии в агар // Ведомости Научного центра экспертизы средств медицинского применения 2015. № 3. С. 13–17.
15. Ashurova L.N., Bobakulov Kh.M., Ramazonov N.Sh., Sasmakov S.A., Ashirov O.N., Azimova Sh.S., Abdullaev N.D. Essential oil from the aerial part of *Saponaria griffithiana* and *S. officinalis* // Chem. Nat. Compd., 2021. Vol. 57. Pp. 970-972.